

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмайлова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Бехзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO‘NIKMAALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Xasan Akramov

Alisher Navoiy nomidagi

O'zbek tili va adabiyoti universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

e-mail: xasakramov@gmail.com

SOG'LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796904>

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzining ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilinib, individ hayot-faoliyatidagi muhim jamiyat qonuniyatlaridan hisoblanadi. O'zbekiston hukumati tomonidan ishlab chiqilgan huquqiy-normativ xujjatlar o'rganilib, ularni xorij tajribasi asosida tahlil etilgan. G'arb olimlarining yaratgan nazariyalari chuqur ilmiy tahlil etilgan. Muallif tomonidan sog'lom turmush tarziga ta'rif berib o'tilgan. Maqolada xorij olimlarining konsepsiyalari va nazariyalari o'rganilib, ular asosida sotsiologik jihatdan sog'lom turmush tarzini turmush darajasining indikator ekanligi aniqlangan. Hamda kerakli xulosa va tavsifiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, turmush darajasi, turmush sifati, ilmiy-nazariy tahlil, indikator, huquqiy-normativ xujjat, konsepsiya, nazariyalar.

Хасан Акромов

старший преподаватель

кафедры Социально-гуманитарных наук университета

Узбекского языка и литературы имени Алишера Навои

e-mail: xasakramov@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются научно-теоретические основы здорового образа жизни, который является одним из важных законов общества в жизнедеятельности индивида. Нормативно-правовые документы, разработанные правительством Узбекистана, были изучены и проанализированы на основе зарубежного опыта. Теории, созданные западными учеными, подвергаются глубокому научному анализу. Определение здорового образа жизни было дано автором. В статье рассматриваются концепции и теории зарубежных ученых, на основе которых установлено, что социологически здоровый образ жизни является показателем уровня жизни. И были разработаны необходимые выводы и рекомендации.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, уровень жизни, качество жизни, научно-теоретический анализ, показатель, нормативно-правовой документ, концепция, теории.

Hasan Akromov

Senior Lecturer

Departments of Social and Humanitarian
Sciences of the University Uzbek language
and Literature named after Alisher Navoi
e-mail: xasakramov@gmail.com**SOME REFLECTIONS ON THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE****ANNOTATION**

This article analyzes the scientific and theoretical foundations of a healthy lifestyle and is one of the important laws of society in the life-activity of an individual. Legal and regulatory documents developed by the government of Uzbekistan were studied and analyzed on the basis of foreign experience. The theories created by Western scientists are deeply scientifically analyzed. A definition of a healthy lifestyle was given by the author. The article examines the concepts and theories of foreign scientists, on the basis of which it is established that a sociologically healthy lifestyle is an indicator of the standard of living. And the necessary conclusions and recommendations have been developed.

Keywords: healthy lifestyle, standard of living, quality of Life, Scientific and theoretical analysis, indicator, legal and regulatory document, concept, theories.

KIRISH

Turmush darajasining asosiy sifat indikatorini sifatida sogʻlom turmush tarzi boʻlib, uni shakllantirish masalasi hozirgi davrda eng koʻp tadqiq etilayotgan muammolardan hisoblanib sotsiologiya sohasini ham bu jarayon oʻrganish uchun oʻziga jalb qila boshladi. Sogʻlom turmush tarzi deganda har qanday inson koʻz oldiga sogʻlom muhit, inson hayotidagi toʻgʻri belgilangan yashash tarzi, insonning sogʻlomlikka qaratilgan hayot tarzi gavdalanadi. “Albatta, biz mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega boʻlgan yoshlarni tarbiyalash boʻyicha katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ammo xolisona tan olib aytadigan boʻlsak, bugungi kunda butun dunyoda aholining, birinchi navbatda, yoshlarimizning ongi va qalbini egallash uchun qanday keskin kurash borayotganini, diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar kuchayotganini hisobga oladigan boʻlsak, farzandlarimiz tarbiyasi, maʼnaviy-maʼrifiy sohadagi ishlarimizni bir zum ham susaytirmasdan, aksincha, ularni yangi bosqichga koʻtarishimiz zarur”. [1, - B.17]

METODOLOGIYA

Ushbu maqolada sogʻlom turmush tarzining ilmiy-nazariy tahlili olimlar tomonidan oʻrganilgan tajribalari asosida oʻrganilgan. Maqola Oʻzbekiston Respublikasi hukumati tomonidan qabul qilingan huquqiy-normativ xujjatlar ham maqolaning mazmuniga ayni davrdagi metodologik yordam sifatida keltirib oʻtilgan. Maqolani yaratish jarayonida xujjatlarni oʻrganish hamda nazariy va tizimli tahlil metodlaridan foydalanilgan.

ASOSIY QISM

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmonining 1-ilovasidagi 70-maqсадda: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish Yoshlarda sogʻlom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek, yoshlarning boʻsh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish” belgilangan ustivor vazifa aynan sogʻlom turmush tarzini oʻrganishga bizlarni chaqiradi. [2] Avvalam bor, biz sogʻlom turmush tarzi soʻzining genezisini koʻrib chiqishimiz zarur deb hisoblayman. “Sogʻlom turmush tarzi soʻzining maʼnolaridan biri bu – madaniylashish, sivilizatsiyalashish yoki soddaroq aytganda insonparvarlik maʼnosini anglatadi. “Sogʻlom tanda – sogʻlom aql”, inson ushbu fenomenga eʼtiborni oliy qadriyat sifatida qarashi asosiy kategoriyalardan hisoblanadi.” [3, - B. 50-51] – deb yozadi L.I.Lubisheva.

“Sog‘lom turmush tarzini shakllanishi aholini sog‘lig‘ini mustahkamlash, hayot shaklini o‘zgartirish, gigienik bilimlar, zararli odatlar bilan kurashish, gipodinamiya va hayot situatsiyalarini noqulay jihatlari bilan kurashishdan iborat. Shunday qilib, sog‘lom turmush tarzi deganda odamni har kungi tipik hayot shakli tushuniladi. Soglom turmush tarzi organizmni mustahkamlaydi, takomillashtiradi, o‘zini ijtimoiy va kasbiy funksiyalarini takomillashtiradi.” - deb tushuntiradi Q.Sodiqov [4, – B.8].

“Sog‘lom turmush tarzi – bu insonlarni kasalliklardan profilaktika qilish va sog‘liqlarini takomillashtirish hamda somatik sog‘liqni, ruhiy va ijtimoiy farovonlikni shakllantiradigan jarayonlar yoki tadbirlar yig‘indisiga aytiladi” degan fikr bizning ushbu tushuncha ma’nosiga keltirsak bo‘ladi. “Sog‘lom turmush tarzi” so‘zi ma’nosi shaxsga qaratilgan bo‘lib, insoniy qadriyatlardan biri hisoblanadi, uning faoliyatini shakllantiruvchi va o‘zining salomatligiga munosabatini oshiruvchi, sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi omillarni aniqlashdagi asosiy vositachi va sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi omillarga qarshi aniq dasturlar asosida qarshi kurash olib boruvchi jarayon tushuniladi” - deb ta’kidlaydi Ye.A.Logacheva [5].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi ta’rif sog‘lom turmush tarzi iborasiga sotsiologik nuqtai nazarida to‘g‘ri keladi deb hisoblayman. Sog‘lom turmush tarzi – bu integral sotsiologik tushuncha bo‘lib, u o‘zida, bor salohiyati asosida konkret jamiyatni sog‘lomlashtiruvchi (sotsial guruhda), inson salomatligini ta’minlovchi, salomatlik qadriyat normasini, ijtimoiy farovonlikni rivojlantiruvchi, hayot sifatini oshiruvchi va ijtimoiy institut funksiyasini bajaruvchi daraja sifatida tavsiflovchi jarayoniga aytiladi.

Sog‘lom turmush tarzi sotsiologik yondashuv va biologik bilimlar to‘qnashuvi asosida paydo bo‘lib, solomatlik konsepsiyasi kabi shaxs ichki dunyosining o‘zaro kelishuvi sifatida keng tarqalib va muqobil model sifatida diqqatga sazovor bo‘lgan. Bilish sotsiologiyasi, fenomenologik sotsiologiya, simvolik interaksionistik yo‘nalish va doimiy rivojlanishda davom etayotgan M.Veber sotsiologiyasi [6] doirasida tadqiqotchilar (A.Shyuts [7, – B.142-154], A.Maslou [8, – B. 5-430], K.Berk [7, – B.142-154]) o‘z diqqatlarini shaxsning har kunlik jarayon holatini angalashning ijtimoiy-tibbiy munosabati maqsadida yotgan asosni tahlili ustida bosh qotirishgan. Keyinchalik bilish sotsiologiyasi doirasida “sotsial reallikni konstruktivlash” kotsepsiyasi (P.Berger [9], T.Lukman [10]) rivojlantirib, har qanday spesifik shakl inson tabiatini sotsiomadaniy determinanti sifatida ko‘rsatib beradi va ijtimoiy atrof-muhit bilan aloqadorliksiz mavjud bo‘ladi.

Sotsiologik interpretatsiya tizimida salomatlik va sog‘lom shaxs muommosini tahlil qilinishi, diqqat nigohni intersub’ektiv holatning individual mavjudlik hamda sub’ektning ijtimoiy va shaxslararo munosabatda bo‘lishiga olib keladi. Sotsiologik yondashuv shuni taxmin qilib ko‘rib chiqadiki, sog‘lom turmush tarzi va salomatlik muammosi ijtimoiylashuv va ijtimoiy munosabatlar asosiy muammolari ichida yechimini topadi. (T.Parsons [11], R.Merton [12], A.Maslou [8], A.V.Dmitriev, T.I.Zaslavskaya, A.G.Zdravomislov, G.V.Osipov, B.C.Stepin, V.A.Yadovlar [13])

Sotsial-institutsional yondashuv salomatlik va sog‘lom turmush tarzi muammolarining yechimini sotsial-tashkiliy konsepsiyalarida shunday olimlardan E.Giddens [14], D.Gerner, D.M.Gvishiani ko‘rib chiqishgan [15]. Aholining turmush sifatini integral indikatorlari: xududlararo taqqoslangan turmush tarzini ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruvda ularni qurish va ishlatishga asoslanadi deb taxmin qilingan. (M. Veber, T. Veblen, G. Zimmel, P. Burde, , B. Reyman, M. Breyk [16] A. Toffler [17]).

Keling siz bilan birga ushbu maqolamizda aynan sog‘lom turmush tarzining eng muhim indikator bo‘lgan jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida gaplashib o‘tamiz. Hozirgi vaqtda jismoniy tarbiya va sport bilan bog‘liq bo‘lagan inson faoliyatining birorta ham sohasini topib bo‘lmaydi. Jimoniy tarbiya va sportni iqtisod, madaniyat, ta’lim, fan, san’at, ommaviy ajborot vositalari, sog‘liqni saqlash, din, ekologiya va sotsial faoliyatning boshqa turlariga integratsiyalashuv jarayonini intensiv rivojlanib bormoqda.

Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini mamlakatimiz aholisining yashash tarziga integratsiyalashuv jarayonini samaradorligi ko‘p jihatda hayot stili va sifati bilan belgilanadi hamda aholini kasbiy, ijodiy va faoliyatning boshqa turlariga tayyorligini ta’minlaydi.

Sport muhim sotsial fenomen sifatida jamiyatning asosiy hayotiy faoliyati sohalariga o'zining ma'lum bir ta'sirini ko'rsatadi.

Sport fenomeni qudratli ijlimoyilashtiruvchi kuchga ega. Ko'plab siyosatchilar jismoniy tarbiya va sport faoliyatini milliy g'oyaning asosi sifatida ko'rib chiqib, uni insonlarda nafaqat sportda, balki faoliyatning boshqa turlariga ham muvaffaqiyat va g'alabaga yo'nalganlikni shakllantirishni maqsadga muvofiq mafkura bilan to'ldirish zarur. Hozirgi davrda sport ijtimoiy hayotning hodisasi sifatida keng tarqalgan sog'lom turmush tarzi asosi hisoblanadi.

Jismoniy salomatlik – organizmning organ va tizimlarining o'sish va rivojlanish darajasi bo'lib, uning asosini moslashish reaksiyalarini ta'minlovchi morfofiziologik va funksional rezervlar (zahiralalar) tashkil etadi. Somatik salomatlik – inson organizmining organ va tizimlarining joriy holati bo'lib, uning asosini individual rivojlanishning biologik dasturi tashkil etadi. Psixik salomatlik inson psixik sohasining holati bo'lib, uning asosini adekvat xulq-atvor reaksiyasini ta'minlovchi to'liq ruhiy komfort, ya'ni qulaylik holati tashkil etadi. Ahloqiy salomatlik hayotiy faoliyatning motivatsion va ehtiyoj-informativ sohasining kompleks xarakteristikalarini o'z ichiga olib, uning asosini qadriyatlar, ustanovkalar tizimi va individning jamiyatdagi xulq-atvor motivlari belgilab beradi. Ahloqiy salomatlik bilan inson ma'naviyati bilvosita bog'liq bo'lib, chunki u ezgulik, mehr-muhabbat va go'zallik kabi umuminsoniy haqiqatlar bilan bog'liq.

Jismoniy tarbiyani sotsiologik kontekstda shaxs jismoniy madaniyati hamda uni "tanaviy kompetentligi" ning tarkibiy qismi va uni shakllantirishning asosiy vositasi sifatida ko'rish mumkin. Kompetentlik – bu kompetensiyalarning yig'indisi: berilgan predmet sohasida samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilim va tajribaning mavjudligidir. Shundan kelib chiqib, quyidagi yondashuvlarni keltirib o'tsa bo'ladi:

Birinchi yondashuv tanani ruhga nisbatan birlamchiligi, ya'ni tana inson psixikasining fundamenti bo'lib xizmat qilishi haqidagi tasavvurlar bilan bog'liq (Z. Freyd).

Ikkinchi yondashuv ruhni tanaga nisbatan birlamchi ekanligi, bunda tana ruhning oddiy saqlanib turadigan joyi sifatida ko'rilishi, u tanani «yaxshilashi, fazilatlarini oshirishi» lozimligi, bu esa insonni hayvondan farq qilish imkonini berishi haqidagi tasavvurlari bilan bog'liq (M. Sheler).

Tanaviylik muammosining uchinchi yondashuvi ruh va tananing dualizmi haqidagi tasavvurlar bilan bog'liq. Falsafada dualizm ongi – bu ruh va tana dualizmi bo'lib, uning nuqtai nazariga ko'ra, ong (ruh) va materiya (jismoniy tana) ikkita o'zaro bir-birini to'ldiruvchi va ma'no-ahamiyatiga ko'ra teng bo'lgan substansiyalardir (Aristotel, Dekart, Spinoza).

To'rtinchi yondashuv esa tana ham, ruh ham to'liq mustaqillik mavqeiga, birlamchilik yoki avtonomlikka ega, degan fikrdan iborat. Tana ilhomlashgan, ruh esa tanaviydir. Boshqacha aytganda, tana va ruh – bu yagona inson yaxlitligi, yagona inson mavjudligining o'zaro bog'liq bo'lgan avvalidir.

XULOSA

Sog'lom turmush tarzini o'rganib quyidagi xulosalarni tavsiya etishim mumkin:

1. Salomatlik va sog'lom turmush tarzi o'zaro munosabatda bir yaxlit tizimni tashkil etib, aniq ijtimoiy, ekologik va madaniy funksiyalarni bajaradi. Ular o'rtasidagi munosabat tizimi ob'ektiv asosni tashkil etib, turmush tarzi va salomatlik bir umumiy struktura sifatida shakllanadi va ishlaydi hamda o'zida umumiy maxsus va alohida xususiyatlarni kasb etadi. Sog'lom turmush tarzini o'rganish kontekstida sotsial-qadriyat, sotsial-intitutsional va sotsial-strukturaviy yondashuvga qaratilgan hulq-atvor shakli sifatida, ijtimoiy muhit o'zgarishidagi individning nafaqat sog'liqni saqlash va takomillashtirish balki, moslashuv imkoniyatlari oshirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Insonlarning sog'lom xayot-faoliyatini shakllantirish kompleksli va tizimli yondashuvini taqazo etadi.
2. Turmush tarzini tanlovi bir tomondan, jamiyatdagi dominant bo'lgan ijtimoiy, ekologik, madaniy va boshqa ob'ektiv holatlarni, ikkinchi tomondan, individ tomonidan tanlangan xayotiy qadriyatlarni sub'ektiv holatini belgilaydi. Qadriyatlar yo'naltirilganligini tahlili shuni ko'rsatdiki, yoshlarni mavjud tendensiya asosida harakatlanishi va umumiy taraqqiyotni jamiyatga qaratilganligini tushunish muhim hisoblanadi. Muhimligi shundan iboratki, yoshlarning verbal reaksiyasi va refleksiyesi nafaqat jamiyat holatiga asoslanadi, balki, ularning o'z o'zini

refleksiyasiga, o'z o'zini baholay olishiga va o'z o'zining identifikatsiyasiga ham bog'liq bo'lib, ohir oqibat ularning turmush tarzida va real hulq-atvorida ham salomatlikka bo'lgan munosabatiga asoslanadi. Bunda bizga to'g'ridan-to'g'ri tushunchalarni (talab, motivatsiya, qiziqish, qadriyat) bir necha darajaga ko'tarib, uni o'rganilayotganda nafaqat ko'rsatkich holatini, balki dinamik holat sifatida ko'rsatishimiz lozim bo'ladi.

3. Yoshlarda xayot qadriyatlarining transformatsiyalashuvi ularning yaxshi yashash, hayot darajasi va hayot qadriyatlarini (oila asosiy qadriyat sifatida, moddiy ta'minlanganlik, omadli nikoh, sog'lom farzandlar) shakllanganligi jamiyatda belgilangan xayotiy qadriyatlarning pasayganligidan dalolat beradi. Shaxsning sifat tuzilmasida individualizm sifati tushunchasining o'sganligini, yana shunday holatlardan karerani ham o'sganligi, omad xamma istiqbollarni mohiyatini o'zgartiradi degan tushunchalarning shaxs dunyoqarashida takomillashib borishini kuzatish mumkin. Yoshlar ongida va hayotiy qadriyatlar tizimida dinamik o'zgarishlarni: hayotiy qadriyatlardan rekreativ-ko'ngilxushlilik va xobbi yo'nalishlarini, madaniyatning vesternizatsiyalashuvi hamda ijodkorlik va kreativlik ustidan ist'emolchilar mo'ljallash darajasini ustin kelishi haqiqatga aylanib bormoqda.

4. O'z sog'lig'ini saqlash hulq-atvorining yoshlar o'rtasida pasayib borishi, avvalam bor, belgilangan hulq-atvor normalarining salomatlik va mavjud hulq-atvor o'rtasidagi munosabatning har xilliligidan namoyon bo'lmoqda. Yoshlar xayotiy qadriyatlari tuzilmasida salomatlik eng birinchi o'rinda turadi, lekin salomatlik qadriyati fundamental tasnifni emas, balki, instrumental tasnifni tashkil etadi. Salomatlik qadriyati normativ jarayonlarda o'sdi, lekin bu qadriyat ong uchun fakt bo'lolmaydi, hulq-atvor uchun esa umuman bo'lolmaydi. Ziddiyatlar belgilangan qadriyatlar va mavjud hulq-atvor strategiyalarida salomatlik qadriyati sifatida va ijtimoiy amaliy jihatlarini yoshlar muhitida yaqqol nomoyon etishida kuzatiladi. Yoshlarda salomatlik interpretatsiyasi qandaydir kasalliklarga duchor bo'lib emas, balki, jismoniy yetuklik, go'zallik sifatida ko'proq gavdalanadi.

5. Sog'lom turmush tarzi ko'p darajali tizimni tashkil etib, ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'siri ostida shakllanadi. Shuning uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirishning tadbir rejalarini aholi o'rtasida differensial yondashuv asosida tadbir etib, aholining umum ijtimoiy, guruhviy va shaxsiy tasniflari doirasida qo'llash zarur bo'ladi. Natijada ushbu jarayonning dinamikasi ijtimoiy, ekologik, madaniy va boshqa faoliyatlarini o'zgarishida kuzatiladi. Shuningdek, turmush tarzi va salomatlikni o'zaro aloqasini ko'rib chiqish dinamik tizim asosida o'rganilib, ushbu jarayonni baholash esa sotsiologik tahlil va monitoring orqali tadqiq etishni maqsadga muvofiq bo'ladi.

6. Sog'lom turmush tarzi va salomatlikning ijtimoiy ko'rsatkichlari ijtimoiy qadriyat ekanligini tasniflab, shakllanmagan noadekvat va noto'g'ri stereotiplar inson salomatligiga va sog'lom turmush tarzi sifatiga jiddiy, xatto ta'sir kuchi aholi o'rtasida yoyilib va bu buzg'unchi hulq-atvor modellar salomatlikka ziyon yetkazadi. Shuning uchun ham bu oqibatlarni oldini olish bo'yicha maxsus ijtimoiy-madaniy konsepsiya va dasturlar majmuasini aholi uchun ishlab chiqib, bu konsepsiya va dasturlar majmuasi sog'lom turmush tarzini shakllantirishga va takomillashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Dasturlar majmuasi nafaqat sog'lom turmush tarzini multiparadigma sifatida konseptual tushunish uchun balki, metodologik, maxsus-nazariy va empirik darajada o'rganishni, sog'liqni saqlashni tatbiq etish bo'yicha ta'lim texnologiyalarini yo'naltirish va joriy etish hamda hayot darajasini indikatorini aniqlashda maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Bunga asosan insonni hayotga ijtimoiylashtiruvchi jarayon bo'lgan sport tizimi asos bo'la oladi. Chunki, sport insonni nafaqat sog'lomlashtiruvchi balki uni tarbiyalovchi va turmush darajasini ko'taruvchi asosiy jarayonlardan hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan quramiz. - "O'zbekiston" nashriyoti. – Toshkent 2017 y. 17 b.
2. www.lex.uz
3. Lubisheva L.I. Sotsiologiya fizicheskoy kulturi i sporta: Ucheb. posobie. – M.: Izdatelskiy sentr «Akademiya», 2001. 50-51 str.

4. Sodiqov Q. Sogʻlom turmush tarzini shakllantirish. Oʻquv qoʻllanma. –Toshkent.: TDPU nashriyoti, 2007. 8 b.
5. Logacheva. Ye.A. Zdoroviy obraz jizni studencheskoy molodeji srednego rossiyskogo goroda: avtoref. dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.04 / Logacheva Yekaterina Aleksandrovna. - Rostov-na-Donu, 2014. - 36 s.
6. Bendiks R. Obraz obshestva u Maksa Vebera. / R. Benediks. // Veber M. Izbrannoe. Obraz obshestva. M., 1994. S. 569.
7. Shyuts A. Struktura povsednevnogo mishleniya / A. Shyus // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 1988. №2. S. 142-154.
8. Maslou A. Dalnie predeli chelovecheskoy psixiki. [Tekst] / A. Maslou. - SPb, 1997. - S. 673.
9. Berger P., Berger B., Kollinz R. Lichnostno-orientirovannaya sotsiologiya. / P. Berger, B. Berger, R. Kollinz. - M.: Akademicheskii Proekt. 2004. – S. 392.
10. Berger P., Lukman T. Sotsialnoe konstruirovaniye realnosti / P. Berger, T. Lukman. – M., 1995. - 324 s.
11. Parsons T. O strukture sotsialnogo deystviya / T. Parsons. Izd. 2-ye. – M.: Akademicheskii proekt, 2002. - S. 880.
12. Merton R. Yavnie i latentnie funktsii / R. Merton // Amerikanskaya sotsiologicheskaya misl / Pod red. V.I. Dobrenkova. - M., 1994. – S. 564.
13. Korchenov V.V. Sotsiologicheskie problemi zdorovogo obraza jizni / V. V. Korchenov. – M.: RAGS, 1998. – S.274.
14. Giddens E. Sotsiologiya tela: zdorove, bolezni, starenie. / E.Giddens. / Sotsiologiya. – M.: Yeditorial URSS. 2005, – S. 632; Giddens E. Ustroenie obshestva: Ocherk teorii strukturatsii. / E.Giddens. – M.: Akademicheskii proekt, 2005, - S.525.
15. Sovremennaya zapadnaya sotsiologiya: Slovar. – M., 1990. – S. 345.
16. Muller N.R. Sozialstruktur und Lebensstile.: Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. S.371.
17. Toffler E. Shok budushego. Per. s angl. – M.: OOO “Izdatelstvo ACT”, 2002. – S. 557.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000